

حفاظت از منابع انرژی و ارتقای پایداری معماری با تمرکز بر مصالح پایدار

آرمین فرشاد^{۱*}

۱- کارشناسی معماری، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران، armin.fsd.1998@gmail.com

چکیده

از آنجایی که مسئله پایداری و حفظ محیط زیست، از مهم ترین و پر چالش ترین مسائل جهان است مخصوصاً با رو به افول رفتن منابع انرژی تجدید ناپذیر، ضروری است که تمامی متخصصان در تمامی صنایع اصل پایداری و حفظ منابع طبیعی و سازگاری با محیط زیست را اصل اول و اساسی طراحی و صنعت خود قرار دهند و از آنجایی که صنعت ساختمان و معماری سهم زیادی در مصرف منابع انرژی، تولید پسماندها و آلودگی و به طور کلی تأثیر بسیاری بر محیط زیست دارد، توجه به این امر برای معماران و صنعتگران ساختمانی بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش رسیدن به پایداری بیشتر و حفاظت از منابع انرژی تجدیدناپذیر و حفظ محیط زیست با تمرکز بر مصالح و متریکال های پایدار ساختمانی میباشد به همین جهت پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای - اسنادی گردآوری شده ضمن مروری بر معماری پایدار و اصول اساسی آن، بررسی و درک ویژگی های اقلیم جهت انتخاب مصالح سازگارتر با هدف رسیدن به پایداری بیشتر به شناخت مواد و مصالح پایدار و کاربرد آنها در صنعت ساختمانی میپردازد.

واژه های کلیدی: معماری پایدار، مصالح پایدار، مصالح ساختمانی، متریکال پایدار، حفظ محیط زیست

۱- مقدمه

با ظهور بحران های زیست محیطی از جمله مصرف بی رویه منابع طبیعی مخصوصاً منابع فسیلی، فرسایش خاک، گرم شدن کره زمین، طراحی پایدار و طراحی سازگار با اقلیم بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. موضوع توسعه پایدار چند دهه ایست که در علوم و حرفه های مختلف از جمله معماری و شهرسازی مطرح و مورد توجه بوده و ریشه آن در بحران های زیست محیطی و نیز مصرف بی رویه انرژی های فسیلی در جهان میباشد. موضوعاتی چون گرمایش کره زمین، رشد فزاینده گازهای گلخانه ای در جو زمین که خود عامل گرمایش جهانی است، آلودگی آب و هوا و خاک همه و همه به تشدید فعالیت های جوی علیه تخریب روز افزون محیط زیست و استفاده بی رویه از انرژی های محدود فسیلی منجر شده است [۱]. از این رو توجه به عناصر و شرایط خاص اقلیمی سایت جایگاه ویژه ای در طراحی و رسیدن به آسایش حرارتی و در نتیجه سازگاری با طبیعت دارد که همواره در هر زمان آرمان بشر بوده است. طراحی اقلیمی از دو حیث حائز اهمیت است: ۱- کیفیت بهتر ساختمان های طراحی شده از نظر آسایش حرارتی انسان ۲- صرف جویی در مصرف انرژی و سوخت جهت کنترل حرارتی [۲]. عدم توجه به پتانسیل های طبیعی و اقلیمی در طراحی، کاربر را مجبور به استفاده از تجهیزات الکتریکی، مکانیکی و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و مخصوصاً فسیلی میکند که معضل بزرگ جهان امروز شده است از این رو شناخت دقیق اقلیم و طراحی اقلیمی و انتخاب متریکال و مصالح پایدار و سازگار با اقلیم سایت جهت بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر، پتانسیل های اقلیمی سایت، کاهش مصرف سوخت و انرژی های تجدید ناپذیر نقش اساسی و بنیادی در ایجاد پایداری ساختمان ایفا میکند. با عنایت به نقش حیاتی مصالح ساختمان در پایداری و حفظ محیط زیست، شناخت اقلیم و ویژگی های آن و مصالح سازگار با اقلیم و همچنین مصالح پایدار نوین اهمیت ویژه ای دارد. انتخاب مصالح پایدار به عنوان آسان ترین راه برای طراحان در جهت آغاز اصول تفکر پایداری در پروژه های ساختمانی شناخته شده است [۳].

۲- معماری پایدار

معماری پایدار یا به بیان دیگر معماری سبز از مهم ترین مباحث روز و پر چالش صنعت ساخت و ساز بوده که بشدت مورد توجه معماران قرار دارد. معماری سبز خروجی روندی از طراحی است که بر کاهش مصرف و افزایش بهینگی منابع تمرکز میکند [۴] معماری سبز در واقع بر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، بازیافت و استفاده مجدد از مصالح ساختمانی و اجزای آن و در نهایت معماری ای سازگار با اقلیم دلالت میکند [۴] آلودگی بر چرخه سلامت و زندگی انسان ها و سایر موجودات تأثیر و پیامدهای جبران ناپذیری دارد از این رو معماری سبز که شیوه نوین طراحی ساختمان است سعی دارد تا ضمن کاهش مصرف انرژی و آلودگی تولید شده توسط ساختمان در طول حیات یا پس از حیات ساختمان، هماهنگی بیشتری با محیط زیست، حفظ منابع انرژی و خودکفایی ساختمان ایجاد کند. معماری پایدار با توجه به اکوسیستم و طراحی اکولوژیک و توجه به اصول بوم شناختی و پایداری، استفاده از منابع تجدیدپذیر، مصالح پایدار تلاش بر ایجاد سازگاری بیشتر با محیط زیست، کاهش مصرف انرژی و آلودگی دارد.

۲-۱- اصول معماری پایدار

به منظور طراحی و معماری پایدار در گام نخست بنا باید بگونه ای سازگار با شرایط اقلیمی و محیط اطراف خود طراحی شود به طوری که افزون بر تأمین نیاز بشر امروز، منابع انرژی را برای آیندگان نیز ذخیره کند. طراحی بگونه ای صورت گیرد که علاوه بر کاهش مصرف انرژی مخصوصاً سوخت های فسیلی و به حداقل رساندن آنها، آلودگی محیط زیست را کاهش دهد افزون بر آن با استفاده از مصالح بادوام و پایدار ضمن پاسخگویی به نیازهای روحی و جسمی و معنوی ساکنان، حس طراوت و زنده بودن را به بنا القا کند و در نهایت بنا بگونه ای طراحی شده باشد که از نظر بصری نیز هماهنگی و سازگاری با بافت پیرامونش را داشته باشد. از این رو معماری پایدار یا سبز چهار اصل کلی را دنبال میکند :

۱- حفاظت از انرژی های طبیعی چون آب، باد، خاک و سایر منابع طبیعی

۲- حفظ سلامت محیط زیست

۳- افزایش کیفیت زندگی انسان و پاسخ به نیازهای او

۴- رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مصرفی [۵]

به طور کلی فرایند معماری سبز یا پایداری در ارتباط و پیوند با موضوعات ساختاری دیگر بوده که ۱- جغرافیا ۲- فرهنگ ۳- معماری بومی از مهم ترین زیرمجموعه های ساختاری آن میباشد که انتخاب مصالح مناسب با شناخت درست اقلیم و درک سازگاری آن مصالح با اقلیم مورد طراحی میسر میشود و میتواند ساختمان را به پایداری نزدیک تر کند از این رو به شناخت و بررسی ویژگی های شاخص اقلیم ها و سپس به بررسی سازگاری مصالح با اقلیم و راهکارهای ایجاد پایداری بیشتر میپردازیم.

۳- بررسی کلی و شناخت اقلیم ها

روش های مختلفی برای تقسیم بندی اقلیمی نقاط مختلف جهان ارائه شده که از میان آنها روش کوپن دانشمند اتریشی مورد پذیرش واقع شده در این روش براساس رشد و نمو انواع نباتات پنج نوع اقلیم در مقیاس جهانی معرفی شده [۶] که معرفی و برخی ویژگی های آنان در جدول ۱ بیان شده است.

جدول ۱: اقلیم ها و ویژگی های آنان [نگارنده]

ردیف	نوع اقلیم	شرح	ویژگی ها
۱	بارانی استوایی	این نوع اقلیم در اطراف خط استوا رخ میدهد	جنگل های گرمسیری گسترده - بیشترین تابش خورشید - کم فشار - باد

از سمت شمال شرقی و جنوب شرقی - باران فراوان			
بارندگی اندک سالیانه - کم بودن پوشش گیاهی - نوسان درجه حرارت بسیار زیاد در طول شبانه روز	خشکی هوا بعلت عدم تأمین میزان رطوبت مورد نیاز هوا توسط باران سالیانه	گرم و خشک	۲
تابستان های بسیار گرم و مرطوب - زمستان های معتدل - رطوبت زیاد - بارندگی اندک سالیانه - کمبود پوشش گیاهی - شوری آب های زیر زمینی - تابش تقریباً عمودی خورشید - اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز	نوار باریک ساحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان از ارون رود تا خلیج گواتر	گرم و مرطوب	۳
سرمای شدید در زمستان - هوای معتدل در تابستان - بارش برف سنگین - رطوبت کم - اختلاف بسیار زیاد درجه حرارت شب و روز	دمای هوا در گرم ترین ماه سال بیش از ۱۰ درجه سانتی گراد و در سردترین ماه سال کمتر از ۳- درجه سانتی گراد	سرد و برفی	۴
دمای بشدت پایین - بارندگی کم - بادهای سرد و شدید - خاک غیر حاصل خیز - پوشش گیاهی کمیاب - توده های یخی شناور	جنوبگان و برخی از مناطق شمالگان کره زمین اقلیم قطبی کلاهک های یخی وضعیت غالب اقلیمی هستند	قطبی	۵

۴- مصالح و اقلیم

با گسترش ساختمان و افزایش آلودگی و گرمای کره زمین، ساخت و ساز پایدار و کم کربن و همچنین استفاده از منابع تجدید پذیر، قابل بازیافت و بومی توسعه یافت [۷] تحقیقات اخیر نشان داده که استفاده از مصالح و منابع ساختمانی بومی و برگشت پذیر، فوایدی مانند کاهش تولید گازهای گلخانه ای کربن دی اکسید، ایجاد ساختمان های سالم و همچنین تقویت اقتصاد محلی خواهد داشت [۸].

ویژگی مصالح ساختمانی و میزان موثر بودن آن در فرایند رسیدن به پایداری به شرایط اقلیمی محیط آن بستگی دارد از این رو برای انتخاب مصالح مناسب و ایجاد پایداری در بنا لازم است به خوبی با هماهنگی یک مترپال با اقلیم مورد طراحی و نحوه ارتباط آنان با یکدیگر آشنا بود. در مناطقی که در طول سال فقط یک فصل بحرانی وجود دارد و شرایط حرارتی هوای سایر فصل ها در محدوده ی منطقه آسایش است، ویژگی مصالح باید براساس فصل بحرانی تعیین شود ولی وقتی در منطقه ای دو فصل بحرانی وجود دارد (مثلا زمستان های بسیار سرد و تابستان های بسیار گرم)، مقاومت و ظرفیت حرارتی مصالح باید بگونه ای باشد که نیازهای هر دو فصل را تامین کند [۶]. در جدول ۲ ویژگی های شاخص تأثیرگذار بر مصالح و سازگاری آنان با اقلیم بیان شده است.

جدول ۲: ویژگی مصالح هر اقلیم [نگارنده]

ردیف	نوع منطقه	ویژگی مصالح مناسب	نمونه
۱	گرم و مرطوب	۱- ظرفیت حرارتی ۲- مقاومت حرارتی	۱- سنگ تراورتن ۲- چوب
۲	معتدل و مرطوب	۱- ضخیم و سنگین ۲- عدم استفاده از مصالح ۳- ظرفیت حرارتی حداقل	۱- سنگ با ضخامت کم ۲- چوب
۳	سرد و کوهستانی	۱- مصالح با رنگ تیره و گرم ۲- مصالح عایق حرارتی ۳- مصالح دارای مقاومت حرارتی	۱- خشت و آجر ۲- ملات کاهگل ۳- چوب

۴- سنگ تراورتن	بالا		
۱- سنگ تراورتن ۲- آجر و خشت	۱- مصالح با رنگ روشن ۲- مصالح عایق حرارتی ۳- مصالح با ظرفیت حرارتی بالا	گرم و خشک	۴

۵- مصالح پایدار

استفاده از متریال ها و مصالح تجدیدپذیر به منظور هارمونی و سازگاری بیشتر با محیط زیست محل زندگی انسان، امری ضروری برای تکنولوژی امروزه و آینده است. مصالح تجدید پذیر موجب حفظ منابع به منظور جلوگیری از تخریب میشوند [۹]. همواره طبیعت منبع الهام در طراحی و توسعه تکنولوژی بوده بویژه در توسعه متریال و مصالح جدید جهت توسعه طراحی پایدار و ویژگی های طراحی معماری مدرن. این الهام میتواند به دو گونه باشد: ۱- ویژگی های ظاهری و ساختاری ۲- ویژگی های مکانیکی یا نحوه عملکرد آن [۱۰].

۱-۵- معیارهای انتخاب مصالح پایدار

صنعت ساختمان و گسترش آن همواره مخاطرات زیست محیطی بسیاری داشته از جمله افزایش گازهای گلخانه ای، تخریب لایه ازن، مصرف انرژی های طبیعی که یکی از اقدامات مهم جهت جلوگیری از این موارد، انتخاب مصالح پایدار میباشد صنعت ساختمان از بزرگ ترین بهره برداران منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است [۱۱] انتخاب مصالح ساختمانی پایدار و سازگار با محیط زیست و اقلیم، سبب کاهش مصرف انرژی و افزایش سلامت زیست محیطی، کاهش استفاده از منابع انرژی طبیعی میشود و در نهایت جامعه به سوی پایداری بیشتر میرود [۱۲] براساس نظریات کیبرت و بوش پارامترهای مصالح پایدار به شرح زیر هستند: [۸]

- ۱- عملکرد مناسب زیست محیطی
 - ۲- عدم وجود آلودگی زیست محیطی در طول عمر مصالح
 - ۳- تولید و استفاده موارد با انرژی - کارآمد
 - ۴- عدم تبدیل مواد مصالح به ترکیبات تجزیه ناپذیر
 - ۵- در نظر گرفتن تمامی جنبه های کل چرخه عمر
 - ۶- مقرون به صرفه بودن
 - ۷- تأثیر مثبت در کاهش هزینه های مصرفی
 - ۸- افزایش کیفیت هوای داخل ساختمان
 - ۹- امکان تخریب پس از استفاده در ساختمان
- از طرفی آکادیری در سال ۲۰۱۲ پژوهشی مفصل با عنوان «ارائه معیار ارزیابی پایدار برای انتخاب مصالح ساختمانی» انجام داده که معیارهای تدوین شده توسط آکادیری در سه گروه اصلی در جدول ۳ بیان شده است [۱۱].

جدول ۳: معیارهای گزینش مصالح ساختمانی پایدار [۱۱]

ردیف	معیارهای تکنیکی	معیارهای اجتماعی - اقتصادی	معیارهای زیست محیطی
۱	قابلیت نگهداری	هزینه دورریز	پتانسیل بازیافت و استفاده مجدد
۲	راحتی ساخت و ساز	سلامت و امنیت	وجود گزینه های از بین برنده محیط زیست

۳	مقاومت در برابر فساد و زوال	هزینه نگهداری	اثر مصالح بر کیفیت هوا
۴	مقاومت در برابر آتش	زیبایی	پتانسیل از بین بردن ازن
۵	عمر مورد انتظار مصالح (مثل بومی، مقاومت، دوام و ...)	استفاده از مصالح بومی	تأثیرات زیست محیطی تا نتیجه دادن مصالح
۶	-	هزینه ابتدائی مالکیت	صفر یا حداقل میزان سمی بودن
۷	-	وجود نیروی کار	کمینه کردن آلودگی های هوا و زمین
۸	-	-	مطابقت با قوانین زیست محیطی
۹	-	-	هدر رفتن مصالح
۱۰	-	-	روش استخراج مصالح خام
۱۱	-	-	انرژی نهان

۶- پارامترهای مؤثر بر استفاده منابع پایدار در تولید متریال های ساختمانی

کاهش و بهینه تر شدن مصرف منابع طبیعی از مواد خام از طبیعت تا پروسه تولید، ساخت، مصرف، تخریب و پس از تخریب در بهینه سازی منابع اهمیت ویژه ای دارد و این موارد به طور تأثیرگذاری بر کیفیت متریال و مصالح ساختمانی مؤثر است. پارامترهایی که رویکرد پایداری به تولید متریال و مصالح ساختمانی میبخشند عبارتند از: [۱۳]

۱- استفاده از منابع تجدید پذیر: مصالحی که از منابع طبیعی تجدید پذیر تولید شده اند، تأمین مواد آنها از طبیعت فرایند و پروسه کمتری داشته و تأثیرات منفی کمتری روی محیط زیست میگذارند.

۲- تأمین آسان مواد خام: پروسه تأمین مواد خام به منظور ساخت و تهیه مصالح ساختمانی از منابع اصلی، تأثیر بسزایی بر کیفیت زیست محیطی دارد چراکه در فرایند تأمین هم ممکن است تأثیرات منفی ای بر محیط زیست داشته باشد از جمله فرسایش، آلودگی آب یا هوا، آسیب به گیاهان یا جانوران [۱۴]

۳- قابلیت بازیافت مصالح ساختمانی: این فرایند بدان معنی است که بتوان مصالح و متریال را به مواد اولیه آنها دوباره تبدیل کرد و از آنها در فرایند ساخت مصالح و متریال جدیدی استفاده کرد. بدین ترتیب نه تنها تأمین مواد مورد نیاز برای ساخت متریال جدید کاهش میابد بلکه مصرف منابع اصلی نیز کاهش میابد.

۴- مصالح ساختمانی با محتوای بازیافتی: استفاده مجدد از چندین دور ریز خانگی یا صنعتی به عنوان یک ماده خام در فرایند تولید مصالح ساختمانی، موجب حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی میشود و بنابراین با کاهش مصرف انرژی مورد نیاز جهت تأمین مواد اولیه خام از طبیعت، موجب افزایش پایداری میشود.

۵- استفاده مجدد از مصالح ساختمانی و اجزای آنها: مصالح و متریال پایدار باید بتواند پس از اتمام چرخه حیات یک ساختمان یا پس از تغییر کاربری آن، خودش یا اجزای آن در ساختمانی دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این امر موجب کاهش زباله های ساختمانی و کاهش مواد خام مورد نیاز برای تولید مصالح جدید میشود که اجرای این امر در فرایند بازیافت مزیت های زیست محیطی بیشتری فراهم میکند [۱۳].

۷- شناخت مصالح پایدار

همانطور که پیشتر اشاره شد درک مفاهیم و الزامات پایداری مصالح ساختمانی و شناخت ویژگی ها، کاربرد ها و اقلیم سازگار با آنها اهمیت ویژه ای در نزدیک شدن ساختمان به پایداری بیشتر دارد. براساس پژوهش های انجام شده مصالح پایدار میتوانند به دو دسته کلی تقسیم شوند: ۱- مصالح پایدار طبیعی و اقلیمی که ضمن تجدیدپذیر بودن از طبیعت بدست می آیند مانند چوب، خاک، بامبو، کاه ۲- مصالح پایدار توسعه یافته: مصالحی که از ترکیب و توسعه مواد خام طبیعی طی فرایندهایی بدست آمده و مورد استفاده قرار میگیرند مانند آجر پشمی، بیوجار. در جدول ۴ لیستی از مصالح پایدار به همراه توضیحات و موارد استفاده آنها گردآوری و توضیح داده شده. استفاده درست این مصالح در معماری و صنعت ساختمان میتواند موجب کاهش مصرف انرژی مستقیم در طول چرخه حیات ساختمان و یا کاهش مصرف انرژی و منابع طبیعی در فرایند بدست آمدن مصالح شوند که در هر دو حالت موجب توسعه پایداری ساختمان و حفظ محیط زیست میشود.

جدول ۴: لیست مصالح اقلیمی و مصالح پایدار [نگارنده]

ردیف	نوع مصالح	اقلیم مورد استفاده	ویژگی های برجسته	موارد کاربرد	توضیحات
۱	نی	گرم و مرطوب	عایق حرارتی - عایق صوتی - وزن کم - انعطاف و خمش پذیری - سازگاری و چسبندگی با اندودهای مختلف - هزینه و آسیب زیست محیطی کم جهت تولید	دیوارهای جداکننده - سقف های کاذب - کاربرد در سازه سقف - ساخت قالب بتن	به دلیل جذب حشرات نیاز به اندود شدن در طرفین دارد که به موجب آن با عنایت به فضای خالی بین نی ها، عایق صوتی نیز تشکیل میشود [۱۵]
۲	گیاه کناف	گرم و مرطوب گرم و خشک	عایق حرارتی - تجدید پذیر	عایق مناسب برای دیوار حرارتی متبخر- برنامه های عملکردی داخل بنا	بوته کناف یک گیاه مرکب مرطوب بوده که مه از آهک تشکیل شده
۳	چوب پنبه	گرم و مرطوب گرم و خشک سرد و کوهستانی	کاملاً تجدیدپذیر	عایق حرارتی - عایق صوتی - عایق رطوبتی	تشکیل شده از پوست درخت بلوط
۴	گرد فولاد	-	قابلیت فشرده سازی - انعطاف پذیر تر از سیمان - مقاومت بالاتر نسبت به مصالح مشابه در برابر زلزله یا سایر لرزش ها - جذب کربن دی اکسید	به عنوان ماده جانبی در بتن مورد استفاده است	این ماده میتواند میزان کربن منفی هوا را خنثی کند
۵	آجر پشمی	تمامی اقلیم ها	مقاومت بالا عدم نیاز به مصرف انرژی تجدید پذیر جهت پخت آجر	عایق رطوبتی مقاومت در برابر سرما	افزودن پلیمرهای طبیعی و جلبک دریایی به خاک رس مقاومت آجر را به میزان ۳۷ درصد افزایش داده و همچنین پس از خشک شدن سفت شده و نیازی به مصرف انرژی

برای پخت آن نیست					
استفاده از ته سیگار در ساخت آجر و فرم رشته ای آن موجب افزایش مقاومت آن شده است	کاربرد های سابق	افزایش استحکام - پاکیزگی محیط زیست - هزینه تولید کمتر - وزن کمتر	تمامی اقلیم ها	آجر ته سیگاری	۶
دو لایه و عایق هستند و میتوانند تا ۳۰٪ از ذرات ریز و ۱۰۰٪ ذرات درشت را فیلتر و حذف کنند	استفاده در فضای بیرونی جهت تصفیه هوا و ورود هوای پاکیزه به داخل	تصفیه هوا با فیلتر کردن هوای ورودی و حذف مواد آلوده آن	گرم و مرطوب گرم و خشک معتدل مرطوب	آجر تصفیه کننده هوا	۷
-	جایگزین مصالح بتن، چوب، گچ، آندود گچ و سیمان، فایبرگلاس و سنگ	عایق حرارتی مقرون به صرفه تجدیدپذیر چایدار	آب و هوای گرم و سرد	کاه	۸
متریالی شبیه بتن ساخته شده از الیاف چوبی گیاه شاهدانه	جذب و دفع رطوبت از فضا به مقدار زیاد	مقاومت بالا - سبک - حمل و نقل آسان - تجدید پذیر - پایدار	معتدل و مرطوب گرم و مرطوب	همپکریت یا ملات کنفی	۹
با هدایت آب به منابع زیر زمینی مانع آبرفتگی معابر میشود	زیرسازی چمن ها - جلوگیری از یخزدگی آب و برف در سطح زمین -	مقاومت بیشتر - نفوذ پذیری کمتر - زمان گیرش کمتر	سرد و کوهستانی	بتن اسفنجی	۱۰
تفاوت آن با بتن مدرن عدم استفاده پرتلند در آن میباشد	کاربردهای سابق بتن	سبک تر - مقاوم تر - عمر طولانی تر	تمام اقلیم ها	بتن رومی	۱۱
از آنجایی که این کاشی رسانای جریان الکتریسیته است، با وارد شدن اختلاف ولتاژ به آن، تماماً آنرا به حرارت تبدیل میکند	تولید حرارت - عایق حرارتی	آب بندی مناسب - دوام و استحکام بالا	سرد و کوهستانی	کاشی حرارتی	۱۲
ساختار لایه لایه ای	استفاده در ترکیب با آهن و بتن و در سازه	استحکام و ماندگاری بالا - کاهش انتشار کربن	تمام اقلیم ها	الوار توده ای	۱۳
نوعی ذغال که طی سوزاندن ضایعات چوبی و زراعی در محیطی با اکسیژن کم یا بدون اکسیژن طی فرایند پرولاز بدست می آید	کاهش آلودگی هوا	جذب و ذخیره طولانی مدت کربن دی اکسید هوا	تمامی اقلیم ها	بیوچار	۱۴

تشکیل شده از خاک رس و هیدروژل جاذب آب	تهویه و خنک کردن فضای داخلی ساختمان	کاهش دمای محیط تا ۶ درجه	گرم و خشک کرم و مرطوب	سرامیک خنک کننده	۱۵
از مواد معدنی و الیاف سرامیکی همراه با ذرات سیلیکا و اکسید فلزات قلیایی ساخته میشود	عایق کاری	نامناسب برای مناطق مرطوب - مقاوم در برابر شوک حرارتی - تحمل دماهای بالا - غیر قابل اشتعال	گرم و خشک	عایق های سیلیکات	۱۶
ورق نازک آلومینیوم	ساخت ساندویچ پنل ها و روکش مصالح یا عایق های دیگر	مقاومت زیاد در برابر حرارت	-	فویل آلومینیوم	۱۷
الیافی غیر آلی از اکسید های فلزی یا رس	عایق کاری بخش های مختلف ساختمان مخصوصاً تأسیسات	مقاومت در برابر رطوبت و حرارت	عمدتاً مناطق مرطوب	الیاف سرامیکی نسوز	۱۸
به صورت الیاف مورد استفاده قرار میگیرد	عایق حرارتی - عایق الکتریسیته - عایق صوتی	بازگشت پذیری سریع به طبیعت	تمامی اقلیم ها عمدتاً گرم	پشم سرپاره	۱۹
از ذوب سنگ های طبیعی آذرین مثل بازالت و تبدیل آن به شکل الیاف بدست می آید	کاهش مصرف انرژی - عایق حرارتی - عایق صوتی - استفاده در کوره ها - کانال های هوا - دودکش ها	نسبتاً سبک - تحمل حرارت تا ۷۰۰ درجه سانتیگراد - مقاومت در برابر شعله مستقیم تا ۴ ساعت - مقاومت مکانیکی کم (قابل برش) - بی ضرر ترین عایق صوتی - حرارتی	مناطق گرم	پشم سنگ	۲۰
آجری ارگانیک تولید شده از ریشه گیاهان قارچی	استفاده به عنوان آجر	سبک - مقاوم در برابر آتش، آب و کپک - قابل پرورش به فرم های خاص	-	آجر میسلیم	۲۱
ساخته شده از مواد باز یافتی شامل براده آهن حاصل از صنایع فولاد	استفاده در کاربری های بتن، کف سازی و ...	قوی تر از بتن - جذب کربن دی اکسید در فرایند خشک شدن - کربن خنثی	-	فرراک	۲۲
ترکیب براده چوب و بتن	بلوک ها - آجرها - کف پوش ها	سبک تر از بتن - کاهش آلاینده های ناشی از حمل و نقل - کاهش مواد انرژی بر در تولید بتن معمولی	-	چوب بتن	۲۳

استفاده از عایق کریپتون بین لایه ها	عایق بندی گرمای تابشی و صوت	عایق حرارتی و صوتی عالی با پوشش های ضد تابشی	مناطق گرم	شیشه های سه جداره	۲۴
روکش های نانویی روی شیشه پنجره، آنرا عایق و تبادل حرارتی را بهینه میکند [۱۶]	کاهش مصرف انرژی - آسایش حرارتی در زمستان و تابستان -	جلوگیری از عبور گرما در عین عبور دادن نور	مناطق گرم با تابش زیاد	شیشه های کم گسیل (Low Emission)	۲۵
هزینه نصب بالا نسبت به صفحات فتوولتائیک - نیاز به پیش طراحی سقف جهت نصب آن	ذخیره انرژی خورشید و تولید انرژی الکتریکی	نصب بر روی سقف اصلی	تمامی اقلیم ها بویژه گرم با تابش خورشید بالا	کاشی های خورشیدی	۲۶

۷- نتیجه گیری

همانطور که پیشتر ذکر شد، یکی از معضلات جهان امروز اتلاف منابع تجدیدناپذیر و آلودگی های زیست محیطی مخصوصاً در صنعت ساختمان سازی میباشد باعنایت به توسعه روز افزون صنعت ساختمان از ساخت و ساز تا استخراج و تولید مصالح ساختمانی و آلودگی های ساختمان در طول حیات و پس از تخریب یا تغییر کاربری آن، حفظ منابع انرژی برای آیندگان، حفاظت از لایه ازن و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای امری الزامی و ضروری است از این رو در این پژوهش تلاش بر آن شد تا با شناخت مفاهیم معماری پایدار و اصول آن و شناخت اقلیم ها و ویژگی های آنان و درک رابطه بین اصول پایداری، اقلیم و محیط زیست با مصالح پایدار، شناخت و بکارگیری آن در طراحی معماری جدید توسط معماران و طراحان ساختمان گسترش یابد. با بکارگیری مصالح پایدار در اقلیم سازگار با آن، میتوان مصرف انرژی در فصل سرد و گرم سال را تا میزان قابل توجهی کاهش داد علاوه بر آن استفاده از مصالح پایدار موجب صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی و منابع تجدیدناپذیر مصرف شده در فرایند بهره برداری، ساخت و تولید آن مصالح نیز میشود. همچنین، پس از اتمام چرخه حیات ساختمان تغییر کاربری یا تخریب آن، مصالح پایدار با مورد استفاده قرار گرفتن در ساختمان جدید یا بازیافت و استفاده از اجزای آن جهت تولید مصالح جدیدتر به حفظ منابع انرژی و کاهش آلودگی زیست محیطی کمک شایانی میکند.

مراجع

- [۱] شقاقی، ش. و مفیدی شمیرانی، س.، رابطه توسعه پایدار و طراحی اقلیمی بناهای منطقه سرد و خشک (مورد مطالعاتی تبریز)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، ۱۳۸۷.
- [۲] حسین آبادی، س.، و لشکری، ح.، و سلمانی مقدم، م.، طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی شهر سبزوار با تاکید بر جهت گیری ساختمان و عمق سایبان، جغرافیا و توسعه، ۱۳۹۱.
- [۳] آکوچکیان، س.، خلعتبری، ر.، انتخاب مصالح جداره بیرونی ساختمان مسکونی در اقلیم گرم و خشک ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، نشریه علمی مرمت و معماری ایران، ۱۳۹۶.
- [4] Vijayalaxmi J., Towards sustainable architecture – a case with Greentainer, Local Environment, 2010.
- [۵] تقی پورقصایی، ب.، میرزامحمدی، ا.، بررسی طراحی معماری پایدار با رویکرد طراحی معماری بیونیک و ارتباط آن ها بایکدیگر، شباک. ۱۳۹۸.
- [۶] کسمائی، م.، اقلیم و معماری، ادبیات معماری - شهرسازی، ۱۳۸۲.

**2nd.International Conference on Architecture, Civil Engineering,
Urban Development, Environment and Horizons of Islamic Art
in the Second Step Statement of the Revolution**

Tabriz Islamic Art University / 27 May. 2022

- [7] Trusty, W.B. Understanding the Green Building Toolkit: Picking the Right Tool for the Job, Proceeding of the USGBC Green build Conference & Expo.Pittsburgh, 2003.
- [8] Kibert C., Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery, New York: John Wiley & Sons, 2008.
- [9] Osama M., Helaly M., Parallelism in energy production through interior architecture sustainable development, International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, 2017.
- [۱۰] R. T. Durai Prabhakaran, Morwenna J. Spear, Simon Curling, Peter Wootton-Beard, Philip Jones, Iain Donnison & Graham A. Ormondroyd, Plants and architecture: the role of biology and biomimetics in materials development for buildings, Intelligent Buildings International, 2019.
- [۱۱] وکیلی اردبیلی، ع.، شاطری، ف.، معیارهای مؤثر بر انتخاب مصالح ساختمانی با هدف کاهش خطرهای زیست‌محیطی، مدیریت مخاطرات محیطی، ۱۳۹۵.
- [12] Akadiri, P.O. and Olomolaiye, P.O., Development of sustainable assessment criteria for building materials selection, Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 19 No. 6, pp. 666-687,2012.
- [13] Esin T., Yüksek İ., Sustainable resource utilisation in the production of building materials, International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, 2013.
- [14] Kim J., Rigdon B., Sustainable Architecture Module: Introduction to Sustainable Design, College of Architecture and Urban Planning, The University of Michigan, National Pollution Prevention Center for Higher Education, 1998.
- [۱۵] تقی زاده قهی، ع.، استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان مورد مطالعه: نی، هنرهای زیبا، ۱۳۸۳.
- [۱۶] سعادت، م.، سجادزاده، ح.، کامیابی، س.، تاثیر مصالح هوشمند(نانو تکنولوژی) با تاکید بر کاهش مصرف انرژی در صنعت ساخت و ساز، فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات، دوره: ۱۰، شماره: ۱، ۱۳۹۸.